

ARTÍCULOS

Turismo rural. Interacción público privado

Rural tourism. Public-private interaction

Turismo rural. Interação público-privada

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14502049> ARK-CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456318/5z77af4ur>

Guillermo Fraire

Museo Histórico Comunal Ramona. FEDIAP.

Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires (FAUBA)

guillefraire@gmail.com

Resumen. Ramona es un pueblo del centro oeste Santafesino. En los años noventa grupos de Cambio Rural se destacaron en asociativismo y motivaron a actores locales a proponer alternativas de desarrollo. Desde ahí se recabaron datos con una metodología exploratoria descriptiva. Conformando un grupo con personas y organizaciones de distintos sectores, en 2006 la Comuna se adhiere al Programa Turismo Rural generando turismo de día de campo; en 2008 turismo educativo para escuelas primarias y jardines de infantes; en 2010 se anexan localidades vecinas fomentando el Turismo Rural Religioso; en 2012, el gobierno de Santa Fe lanza la “Ruta de la Leche” incluyendo a Ramona. Al consolidarse la propuesta y afianzarse el grupo, la Comuna inserta al Turismo Rural dentro del plan de gobierno, pasando a ser una “política de estado”. En 2019 se suman nuevos actores e inversionistas potenciando la actividad turística, lo que acrecienta la interacción público privado. El museo histórico comunal organizó 10 salas temáticas con personajes en vivo y guías locales. Las inversiones privadas: “El Vasquito” -con cabalgatas, destrezas, tropillas entabladas, paseos en carruajes charlas sobre tradiciones gauchas y comidas típicas- y “El Puerto Green and Farm” -posada de campo de containers marinos reciclados, con desayuno campero y más de treinta camas-. La provincia declara a Ramona “Pueblo Único” siendo sede de la capacitación “Anfitriones turísticos”. El objetivo de este artículo es mostrar los beneficios de la interacción público privada en el desarrollo del territorio.

Palabras clave: trabajo grupal, desarrollo local, inversiones alternativas

Abstract. Ramona, a town in the central west of Santa Fe. Since the nineties, Rural Change groups have stood out in associationism, motivating local actors to propose alternatives for development. From there, data was collected with a descriptive exploratory methodology. In 2006, the Commune joined the Rural Tourism Program, forming a group with people and organizations from different sectors and a professional technician; generating rural day-trip tourism. In 2008, educational tourism for primary schools and kindergartens. In 2010, neighboring localities joined the project, promoting Religious Rural Tourism. In 2012, the government of Santa Fe launched the “Ruta de la Leche” (Milk Road) including Ramona. When the proposal was consolidated and the group established, the Commune inserted Rural Tourism into the government plan, becoming a “state policy”. In 2019, new actors and investors joined, increasing public-private interaction. The communal historical museum organized ten (10) thematic rooms with live characters, and local guides (all members of the organization). Private investments: “El Vasquito” with horseback riding and skills, boarded herds, carriage rides, talks about gaucho traditions and typical foods. “El Puerto Green and Farm” a country inn made of recycled marine containers, with a country breakfast and more than thirty (30) beds. The province declares Ramona “Pueblo Único” (Unique Town) and hosts the “Tourist Hosts” training. The objective of this article is to show the benefits of public-private interaction in the development of the territory.

Keywords: group work, local development, alternative investments.

Financiamiento: Green and Farm. Comuna de Ramona. Museo Histórico Comunal Ramona.

Artículo recibido: 9/10/2024 aceptado: 15/12/2024

Resumo. Ramona é um povoado no centro-oeste de Santa Fé. Nos anos 1990, grupos do programa Cambio Rural se destacaram pelo associativismo, incentivando atores locais a propor alternativas de desenvolvimento. Desde então, foram coletados dados por meio de uma metodologia exploratória descritiva. Em 2006, a comunidade local formou um grupo com pessoas e organizações de diferentes setores e aderiu ao Programa de Turismo Rural, iniciando o turismo de “dia de campo”. Em 2008, foi introduzido o turismo educacional para escolas primárias e jardins de infância. Em 2010, localidades vizinhas se juntaram ao projeto, promovendo o Turismo Rural Religioso. Em 2012, o governo de Santa Fé lançou a “Rota do Leite”, incluindo Ramona no roteiro. Com a consolidação da proposta e fortalecimento do grupo, o turismo rural foi integrado ao plano de governo local, tornando-se uma “política de Estado”. Em 2019, novos atores e investidores se uniram, impulsionando a atividade turística e intensificando a interação público-privada. O museu histórico comunal organizou 10 salas temáticas com personagens ao vivo e guias locais. Entre os investimentos privados, destacam-se: “El Vasquito” - com cavalgadas, demonstrações de habilidades tradicionais, passeios de charrete, palestras sobre tradições gaúchas e culinária típica - e “El Puerto Green and Farm” - uma pousada de campo construída com contêineres marítimos reciclados, oferecendo café da manhã típico e mais de trinta camas. A província declarou Ramona como “Povoado Único” e sede do programa de capacitação “Anfitriões Turísticos”. O objetivo deste artigo é evidenciar os benefícios da interação público-privada no desenvolvimento territorial.

Palavras-chave: trabalho em grupo, desenvolvimento local, investimentos alternativos.

Introducción

“El desarrollo es uno de los conceptos más paradójicos de la retórica académica y política: es incuestionable, careciendo de una definición unívoca y consensuada”. (Roig 2008, p. 80) Ramona, pueblo del centro-oeste del departamento Castellanos provincia de Santa Fe, Argentina. Cuenta con 2.062 habitantes. La determinación de pueblo o ciudad, se basa en la cantidad de habitantes totales, con menos de 10.000 son pueblos, y con más ciudades (esta diferencia es importante a la hora de la coparticipación). Su nombre es heredado de una de las hijas de su formador Ernesto Tornquist¹. Cuenta con una industria láctea, Ramolac², que le da un perfil socioeconómico diferente, otorgando trabajo calificado y bien remunerado a jóvenes profesionales, técnicos y operarios de la localidad; lo que permite que esta franja etaria permanezca en el lugar generando diversas actividades sociales, deportivas, educativas, emprendimientos de toda índole. Esta empresa brinda gran apoyo a todas las organizaciones e instituciones de la localidad y zona. Todo este contexto genera el desarrollo de gran cantidad de comercios, empresas pequeñas y organizaciones intermedias que le otorgan al poblado una dinámica particular. Equidistante 50 km y unida por rutas pavimentadas a las ciudades de Rafaela (cabecera del departamento) y Sunchales de la Pcia de Santa Fe, San Francisco y Morteros de la Pcia de Córdoba; a 110 km por distintas rutas pavimentadas dista Miramar de Ansenusa lugar turístico por excelencia, lo que ubica a Ramona como lugar estratégico y de paso. Su relieve se caracteriza por la existencia de planos extendidos, muy suavemente ondulados, largas pendientes y escaso gradiente, no hay ríos cerca, el clima es templado con gran amplitud térmica entre el invierno y verano, las lluvias marcadas en primavera y otoño cuyo promedio anual de 1045 mm. El ejido urbano tiene un km² y la zona rural 9750 has de superficie, en esta última las parcelas están bien demarcadas, divididas en “cuadrados” de aproximadamente 100 has cada uno, la principal producción es la lechería y la ganadería, si bien desde los años noventa la agricultura (soja) viene ganando espacio junto a la figura del agronegocio. “En América Latina, en los últimos años del siglo XX, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado”. (Svampa, 2013, p.31). En los años noventa la localidad fue referente en cuanto a los DTR (Desarrollo Territorial Rural) a través del programa Cambio Rural “Con acento en el desarrollo endógeno que se difundió como desarrollo local, desarrollo territorial, los DTR aparecen ya avanzados los primeros años de la década de los noventa” (Manzanal, 2014, p.23). Principalmente con el asociativismo de pequeños y medianos productores agropecuarios y el uso de maquinaria compartida; el Grupo Tres Colonias fue el principal referente junto a otras agrupaciones (Fraire, 2015) que siguen en la actualidad como grupos organizados y productores asociados. “El DTR fue postulado, especialmente desde los organismos de cooperación internacional, como una alternativa que avanza sobre las tradicionales metodologías de intervención pública y se concentra en el desarrollo de áreas rurales” (Schejtman y Berdegué, 2006, en Manzanal et al, 2021, p.1006).

El buen resultado de estos grupos fue en parte porque lograron soluciones “locales” adaptadas a la realidad de cada agrupación en particular y del contexto de la zona en general, no tomando las propuestas “enlatadas” que venían de muchos de esos organismos, alejadas de la realidad de cada lugar. Este trabajo de grupos alentados desde el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y otros organismos públicos “despertó” en el territorio la posibilidad de emprender proyectos desde “abajo hacia arriba” y pensar en alternativas fuera de lo convencional, de lo estructurado, en un lugar con pocos habitantes con un “deber ser” tan marcado. “La mayoría de estos encuadres expresan una visión del mundo referida al deber ser del territorio. El territorio se constituye en la variable que sintetiza la diversidad social, económica y política del proceso de desarrollo mundial, nacional y local” (Manzanal, 2014, p.27). En esa diversidad y con una mirada diferente se logra desarrollar en el territorio una actividad tan distinta a lo que se venía haciendo, como es el turismo rural, aunando al igual que en los DTR lo público y lo privado.

Metodología

El diseño metodológico de esta investigación puede definirse como exploratorio -descriptiva³ ya que se analiza una actividad, el turismo rural, se observa a actores, sujetos, organizaciones e instituciones implicadas y se valora los logros de cada uno en general y de la actividad turismo rural en particular. Se realiza esta investigación con técnicas mayormente cualitativas⁴recogiendo información primaria a través de entrevistas semiestructuradas a informantes claves y demás involucrados, directa e indirectamente en la actividad. También se utiliza información secundaria en base a registros y datos recabados en las distintas actividades realizadas. Cabe destacar que el financiamiento también surge de la interacción público privada ya que el mismo es en parte de la Comuna Local, del Museo Histórico Comunal y de la Posada El Puerto Green and Farm (emprendimiento privado).

Resultados y discusión

Si bien los DTR se pensaron para la parte productiva en su principio, con el correr del tiempo se visualizaron diferentes alternativas. La iniciativa de desarrollar turismo en la localidad surgió en el 2006, ese año la Comuna de Ramona⁵ establece contactos con el INTA Rafaela para interiorizarse sobre el “Proyecto de Turismo Rural”, dentro del marco del programa Cambio Rural, que se estaba desarrollando en la región centro de la provincia de Santa Fe. Luego de gestiones y varias reuniones la comuna se adhiere al Programa conformando un grupo de trabajo.

En este marco, el DTR tiene como meta lograr que los territorios sean competitivos, subrayando para ello la importancia de: (i) la proximidad entre actores para coordinar acciones y generar innovación colectiva y de carácter sistémico, (ii) la articulación con los mercados globales y (iii) el desarrollo institucional como forma de alcanzar la cohesión social entre la mayoría de los actores que definen el territorio en cuestión. (Schejtman y Berdegué, 2006, en Manzanal, 2014, p. 28)

El plan fue cumpliendo las metas de los DTR, los actores de la localidad y zona generando innovaciones (turismo rural) con la participación colectiva de distintos sectores y el impulso e interacción de las organizaciones e instituciones; sustentándose en una labor conjunta entre productores agropecuarios, emprendedores, artesanos, pequeños comerciantes, la Comuna, organizaciones e instituciones locales, un profesional técnico (Promotor Asesor) y profesionales del INTA quienes brindaron asistencia técnica, capacitación, asesoramiento, acceso a la información para la toma de decisiones, organización y vinculación al crédito. En sus comienzos se concretaron reuniones mensuales para generar un espacio de planificación y organización de actividades integradas al medio rural, desarrolladas por los pobladores locales, para beneficio de la comunidad. “Santos asimila los territorios con ‘actores imaginarios’, pues considera que tienen una potencialidad intrínseca para generar procesos”. (Manzanal, 2007, p.17). Así fue que se generó este proceso y el proyecto comenzó con la oferta de un producto turístico poco tradicional para ese momento, un formato de día de campo, con visitas a establecimientos agropecuarios y algunas actividades en el pueblo que incluían encuentros de artesanos y venta de comidas típicas. Luego se incorporarían visitas al Museo Histórico Comunal⁶, la Iglesia San Ramón Nonato y recorridas a emprendimientos productivos.

En 2008 se diagramó una propuesta de Turismo Educativo para escuelas primarias y jardines de infantes de la región, sumando la visita a establecimientos agropecuarios con tambos para ver un ordeño, recorrer los corrales, observar la crianza de terneros e interiorizarse sobre el trabajo y la vida en el campo. En 2010 se comenzó a trabajar en forma

coordinada con las localidades vecinas de Bauer y Sigel, Coronel Fraga y Pueblo Marini ampliándose de esta manera la oferta con una propuesta de Turismo Rural Religioso con el Circuito de las Capillas Chacareras de la zona, construidas por los inmigrantes italianos (piamonteses)⁷ hacia fines del siglo XIX para conocer su historia, su arquitectura y escuchar leyendas de milagros, promesas y apariciones a través del relato de sus custodios. “El desarrollo no es para las personas, sino desde las personas, desde sus acciones, desde sus ilusiones, desde sus creaciones y necesita ser abordado desde la filosofía, la literatura, la religión, la pedagogía, la movilización popular”. (Madoery, 2012, p.66). En 2012, se lanza la Ruta de la Leche en la provincia de Santa Fe, donde se incluye a la localidad de Ramona. Con el paso de los años la propuesta se fue consolidando y el grupo se afianzó en su trabajo instando a la Comuna para que le dé al turismo rural un rol protagónico, de esta manera se inserta la temática turística dentro de su plan de gobierno, decisión que se mantiene hasta la actualidad, más allá de los cambios de gestiones. “Existe una disputa por lo que se pretende obtener a través del desarrollo, de entender que todos los escenarios de relaciones sociales (económico-laborales, institucional-legales, cultural simbólicas), son campos de fuerza donde se manifiestan las relaciones de poder”. (Madoery, 2012, p.75)

Esta labor e interacción permitió que desde la pre pandemia (2019) actores ya involucrados y nuevos se comenzaran a organizar agentes turísticos, jubilados de diversas actividades (docentes, funcionarios, autónomos), comerciantes, artesanos, personas del pueblo junto a la comuna local y productores agropecuarios dispuestos a invertir. “Los actores son tanto individuales como colectivos (organizaciones de la sociedad civil y del sector público)” (Manzanal, 2007, p.23), pensando en avanzar y crecer con el tema turístico, se conformó una organización para el trabajo en el museo en particular y en el turismo en general.

Consideramos que las organizaciones son grupos de personas, que conforman una instancia, un sistema o una estructura, formal o informal, de coordinación y cooperación, con el fin de alcanzar objetivos comunes (que no podrían lograr en forma individual) y por ello acuerdan o establecen una distribución de tareas y funciones y crean y/o aceptan normas y reglas de funcionamiento. Por su parte, identificamos a las instituciones con la definición que da Portes, asociada a las reglas y normas (formales e informales—creencias) que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en la organización social. Las reglas y normas son compartidas y conocidas, aceptándose su cumplimiento, sea en forma voluntaria u obligatoria. Acordamos, además, que las instituciones otorgan sentido, significado, a las organizaciones; y a través de ellas se puede reconstruir la historia de las respectivas organizaciones. (Manzanal, 2007, p.28)

Esta nueva organización partió desde normas y reglas claras y consensuadas por todos sus integrantes, quienes evaluaron las distintas alternativas del turismo en la localidad, convirtiéndose en sujetos, cada uno con sus labores personales, pero con el turismo como objetivo común más allá de las cuestiones particulares y las pujas de poder individuales y de la comuna local.

Los sujetos también pueden ser individuales o colectivos, pero tienen particularidades específicas... Se caracterizan por ejercer su libertad creadora, escapando de las restricciones impuestas por la organización social... Ningún individuo, ningún grupo es íntegramente un sujeto. Es siempre más justo decir: Hay sujeto en tal conducta o en tal individuo... El sujeto se forma en la voluntad de escapar a las fuerzas, reglas y poderes que nos impiden ser nosotros mismos, que tratan de reducirnos al estado de un componente de su sistema y de su control sobre la actividad, las intenciones y las interacciones de todos. Esas luchas contra lo que nos arrebató el sentido de nuestra existencia son siempre luchas desiguales contra un poder, contra un orden. No hay sujeto si no es rebelde. (Manzanal, 2007, p.23)

Este proceso acrecentó la interacción de lo público con lo privado. El museo histórico comunal se llevó a 10 salas temáticas con sus respectivos personajes en vivo, guías locales (todos integrantes de la organización), un vagón de ferrocarril, el parque de maquinaria histórica y la fonda “Doña Ramona” como cierre del recorrido donde se degusta “el ajenjo” una bebida típica de la zona cuyo origen es de los colonizadores piamonteses. El poder político aporta el mantenimiento del museo, la mano de obra para las refacciones, la gestiones ante provincia y nación para el financiamiento; el grupo de trabajo, toda la organización del mismo los paseos y excursiones, el guiado a los grupos, el servicio en la fonda, los contactos con diversos agentes de turismo y en conjunto la gestación de ideas y proyectos.

Figura 1. Fonda “Doña Ramona” (Museo Histórico Comunal)

“Cada capitalismo se caracteriza por una configuración de formas institucionales específicas que responden a los procesos de negociación histórica que se dieron en cada uno de ellos”. (Boyer y Saillard, 1996 en Roig, 2008, p.87). Paralelamente aparece la inversión de los privados, sumada a los aportes de la comuna en el museo. Más allá de las dificultades que implican estas interacciones Madoery 2008 habla de la capacidad y raciocinio del ser humano para encontrar respuestas y soluciones para derribar estos obstáculos. Los emprendimientos privados son de índole diverso, todos vinculados a la actividad turístico si bien derivan de la actividad comercial y agropecuaria. “El Vasquito”⁸ se origina de la reconversión de parte de la Cabaña Marca Borrada en un paseo de campo que brinda cercanías con equinos (cabalgatas, destrezas, tropillas entabladas, paseos en carruajes), practicas sustentables (pastoreo regenerativo, sistema pastoriles) charlas sobre tradiciones gauchas y comidas típicas en un ambiente lleno de usanzas tradicionales y prácticas costumbristas.

“Pompeya”⁹ la heladería artesanal del hace helados desde 1966 cuya fórmula, según palabras de un integrante de la tercera generación “esta guardada bajo siete llaves”; la heladería anexó un museo con toda su historia siendo otro atractivo para el turista.

“El Puerto Green and Farm”¹⁰ el pequeño establecimiento agropecuario “La Pelada II” anexó a su casco en la zona rural muy cercano al ejido urbano, una posada de campo hecha íntegramente de containers marítimos reciclados; un enfoque sustentable y futurista, con habitaciones, dormis, quincho, cocina, amplio patio para eventos y abundante sombra, contando con treinta y dos camas en habitaciones modulares y adaptables. Sumando el eslabón faltante para una “Ramona turística” un lugar de pernocte.

Según Lobato Correa (1994) en Manzanal (2007) la “territorialidad” se conforma por las prácticas materiales y simbólicas que garantizan la apropiación y permanencia en un territorio. Las prácticas llevadas adelante por este grupo donde la interacción público privada es notoria y el incremento de actividades turísticas es marcado, se anexa después de la pandemia, el turismo receptivo de cercanía, diversos eventos, privados, deportivos, artísticos, culturales (festival del teatro¹¹), mototurismo, cicloturismo, festivales gastronómicos la ya tradicional “Fiesta Provincial de los Ravioles”¹². Este proceso permite afianzar la “territorialidad” del pueblo. A todas estas actividades se suma que, en 2024 la provincia de Santa Fe declara a Ramona “Pueblo Único” y es sede de la capacitación “Anfitriones turísticos” cuyo objetivo es facultar a buena parte de la población como “anfitriones, “receptores”, “comunicadores” de las atracciones del lugar. Pero además generar una “usina” de ideas para seguir trabajando mancomunadamente lo público y lo privado, fomentando una “Ramona turística”. “El desarrollo pasa a un plano técnico, como un asunto propio de profesionales capaces de ir monitoreando y gestionando las variables económicas del proceso y propio también de usinas de conocimiento que elaboran recetas para replicar modelos en diferentes geografías”. (Madoery, 2012, p.63).

Conclusiones

Argentina posee un extenso territorio con enormes diferencias geográficas, climáticas, sociales, económicas, ideológicas, filosóficas, históricas, coyunturales...esas divergencias hacen que cada lugar tenga territorialidades¹³ diversas con puntos de convergencia y de fricción. En este contexto dinámico, fluctuante, hiperconectado, cada territorio es moldeado por la práctica social de los actores que lo habitan; por ello la importancia de investigar, estudiar y comprender cada caso en particular. Como bien cita Manzanal 2014 es importante el contexto de las ideas y las realidades que se investigan, como se dicen las cosas, como se interpretan, los periodos históricos y la postura filosófica-político-ideológica de lo analizado. A partir de estos postulados en un análisis exhaustivo de este proceso se evalúan los cambios producidos en Ramona y la microrregión a partir de la existencia del turismo rural. En las entrevistas se percibe un principio de concientización de los actores involucrados respecto de la importancia de esta actividad pensada como alternativa de desarrollo y crecimiento de las pequeñas poblaciones. También el impacto en la economía de la zona ya que los visitantes compran en los comercios y utilizan los servicios de estos pueblos. Las personas mayores de 45 años y docentes destacan el fortalecimiento de la identidad cultural, dando a conocer los rasgos particulares de cada lugar para los visitantes, pero también para los jóvenes de la localidad permitiendo conocer más sobre sus orígenes. Los informantes clave marcan la importancia (visto desde dentro de la organización comunal y desde el contexto de la localidad) de la inserción del turismo en los ejes de trabajo de la Comuna.

Si bien esta investigación está en sus inicios y falta mucho por conocer y desarrollar sobre esta actividad de turismo como posibilidad de desarrollo territorial (incluso la misma actividad en la localidad está creciendo e incorporando nuevas actividades y propuestas), Podría decirse que Ramona es un territorio descentralizado ya que está abierto a nuevas propuestas. Es un territorio de la modernidad ya que posee la facultad y el potencial para crear respuestas locales desde “abajo”, buscando la construcción de otra realidad, con otra mirada, con otro enfoque que incluye los diferentes peldaños de la población, logrando un equilibrio de fuerzas, de poder, entre lo público y lo privado, inmerso en esa dualidad contradictoria de lo global con lo local, intentando un desarrollo desde un turismo “global” con ideas nuevas, renovadas pero sin dejar de lado las costumbres, las tradiciones, la idiosincrasia propia, a través de una praxis mancomunada entre los distintos estratos de la sociedad y el poder político. Esa interacción de lo público con lo privado no solo a escala local sino ampliando a actores de ambos sectores tanto provinciales como nacionales. Siendo el turismo una actividad en ciernes en un territorio con mucho potencial para “desarrollar” y por el lado de los científicos del desarrollo territorial investigar esta y otras alternativas emergentes.

Figura 7. Organización de trabajo del museo en la capacitación “Anfitriones Turísticos” (2024)

Notas

- 1 Ernesto Tornquist (1842 -1908) [empresario argentino](#). Fundó el Banco Tornquist, y el [Partido](#) y ciudad de [Tornquist](#), ubicado en la [provincia de Buenos Aires, Argentina](#). Formó las colonias Bicha y Ramona en la [provincia de Santa Fe](#) y Quimilí en la provincia de Santiago del Estero, llamadas “ciudades hermanas” por tener un origen común (Sub-comisión de Investigación y Redacción, 1994)
- 2 <https://www.ramolac.com/>
- 3 “La investigación descriptiva consiste en buscar y especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Si además no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado la investigación es exploratoria (explorar significa incursionar en un territorio desconocido)” (Hernández Sampieri:2006)
- 4 “La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan:1986)
- 5 <https://ramona.gob.ar/>
- 6 https://www.instagram.com/museo_ramona/
- 7 Hacia finales del siglo XIX, llegan los primeros colonizadores, inmigrantes italianos del Piamonte precisamente, quienes gracias a que en 1876 se dicta la ley N.º 761, llamada Ley de Inmigración y Colonización pueden entrar al país. Los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880 fueron quienes fomentaron la inmigración, lograron el afianzamiento del orden institucional de la república unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la nación, poblando gran parte de la vasta llanura pampeana. (Fernández Arlaud, 1983) (Sub-comisión de Investigación y Redacción, 1994)
- 8 <https://www.instagram.com/el.vasquito?igsh=MWhqZ291bWRnNXh3bg>
- 9 <https://www.instagram.com/heladeriapompeya?igsh=MWJhdW1xeDZkc3Zw>
- 10 <https://instagram.com/posadaelpuerto?igshid=YmMyMTA2M2Y>
- 11 <https://regionalisimo.com.ar/contenido/7376/lanzamiento-del-festival-de-teatro>
- 12 <https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/281049/>
- 13 “Territorialidades”: para designar los tipos generales en que pueden ser clasificados los territorios conforme a sus propiedades dinámicas (continuos, discontinuos, continuos y discontinuos, etc.). (Manzanal, 2007, p.36)

Referencias bibliográficas

- Fernández Arlaud S. (1983) “*Historia Argentina*” Editorial Estella Buenos Aires
- Fraire, G. (2015) “*Casos Exitosos de Emprendimientos Asociativos*” Grupo Tres Colonias, *compartir para Crecer. Fusión de Empresas Agropecuarias, Lo que no se comparte se pierde*. Editorial Académica Española <https://www.morebooks.de/store/es/book/casos-exitosos-de-emprendimientos-asociativos/isbn/978-3-659-06820-1>
- Madoery, O. (2012) “*El desarrollo como categoría política*”. En: *Crítica y emancipación*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Año IV, N° 7, pp. 59-84.
- Manzanal M. (2007) “*Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica sobre la producción del territorio*”. en Mabel Manzanal, Mariana Arzeno y Beatriz Nussbaumer (comp.), *Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto*. Edit. CICCUS, ISBN 978-987-9355-49-7, p.15-50 (284), Buenos Aires
- Manzanal, M. (2014) “*Desarrollo. Una perspectiva crítica desde el análisis del poder y del territorio*” en *Realidad Económica* 283, p. 17-48, IADE, Buenos Aires, ISSN 0325 1926.
- Manzanal, M. y Mosca, V.A. (2021). “*Territorio (América Latina, 1990-2020)*” en *Diccionario del Agro Iberoamericano: 3ra edición ampliada*, Muzlera, José y Salomón, Alejandra (Eds.), Buenos Aires, Edit. TeseoPress, p. 1003-1008. <https://www.teseopress.com/diccionarioagro/>
- Roig, A. (2008) “*El desarrollo como conflicto institucionalizado*” en *Realidad Económica*, Vol. 237, Nro. 80-92, Buenos Aires, IADE
- Sub-comisión de Investigación y Redacción. (1994) “*Ramona 100 años*” Imprenta Oficial
- Santa Fe
- Svampa, M. (2013). “*Consenso de los Commodities*” y lenguajes de valoración en América Latina. En *Nueva Sociedad* N° 244, marzo-abril de 2013. Svampa consenso commodities https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/6451/CONICET_Digital_Nro.6853_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y